

UMUMIY PSIXOPATOLOGIY VA RUHIY KASALLIKLARNI
TEKSHIRISH USULLARI

Isroilova Yorqinoy Sulaymanovna

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Asab kasalliklari” fani o'qituvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Bilish faoliyatining buzilishi. Bilish faoliyati 3 qismdan iborat: idrok, xotira va tafakkur. Idrokning buzilishi ikki xil bo'lib, bular illuziya va gallutsinatsiya. Illuziya - bu aniq narsalarni noto'g'ri idrok etish. Illuziyalar ko'ruv, fituv, hid bilish, taktil va ta'm bilish illuziyalariga bo'linadi. Illuziya sog'lom odamda ham uchrashi haqidagi ma'lumotlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Illuziya, gallutsinatsiya, gipermneziya, konfabulatsiya, vasvasalar.

Tayanch iboralar.

Illuziya - bu aniq narsalarni noto'g'ri idrok etish.

Gallutsinatsiya - yo'q narsalarni bor deb idrok etish.

gipomneziya - xotiraning susayishi

gipermneziya - ancha ilgari bo'lib o'tgan voqealarni xotirada saqlab qolish

amneziya - xotiraning yo'qolishi yoki eslay olmaslik

Konfabulatsiya - xotiradan ko'tarilgan voqelikni uydirma hodisalar bilan to'ldirish

Vasvasalar - kasallik tufayli bemor xayolida aqlga to'g'ri kelmaydigan noto'g'ri fikrlar, tanqid, nasihat qilish yo'li bilan tuzatib bo'lmaydigan alahlashdir.

Bilish faoliyatining buzilishi. Bilish faoliyati 3 qismdan iborat: idrok, xotira va

tafakkur. Idrokning buzilishi ikki xil bo'lib, bular illuziya va gallutsinatsiya. Illuziya - bu aniq narsalarni noto'g'ri idrok etish. Illuziyalar ko'ruv, fitituv, hid bilish, taktil va ta'm bilish illuziyalariga bo'linadi. Illuziya sog'lom odamda ham uchraydi. Masalan, shisha idishdagi suvga mngan qoshiq xuddi singandek ko'rinadi. Ko'ruv illuziyasida uyda osilib turgan to'n odam bo'lib ko'rinadi va h. k. Illuziyalar ko'pincha, yuqumli kasalliklar bilan og'rigan bemorlarda, turli xil zaharlanishlar oqibatida va juda jismoniy toliqqan odamlarda ham uchraydi.

Gallutsinatsiya - yo'q narsalarni bor deb idrok etish. Illuziya- chindan ham bor narsalar boshqacha bo'lib idrok etilsa, gallutsinatsiyalarda bemor yo'q narsalarni ko'radi, eshitadi, hid sezadi. Ko'ruv gallutsinatsiyasida bemorlarning ko'ziga odamlar, hayvonlar har xil mahluqlar ko'rinishida aks etadi. Eshituv gallutsinatsiyasida bemorning qulog'ida har xil tovushlar eshitiladi. bilish gallutsinatsiyasida bemorning dimog'iga qo'lansa hidlar radi va bemor bilan og'rigan bemorlarda, turli xil zaharlanishlar oclibatida va juda jismoniy toliqqan odamlarda ham uchraydi. Gallutsinatsiya - yo'q narsalarni bor deb idrok etish. Illuziya- chindan ham bor narsalar boshqacha bo'lib idrok etilsa, gallutsinatsiyalarda bemor yo'q narsalarni ko'radi, eshitadi, hid- ^ sezadi. Ko'ruv gallutsinatsiyasida bemorlarning ko'ziga amlar, hayvonlar har xil mahluqlar ko'rinishida aks etadi. Eshituv 8allutsinatsiyasida bemorning qulog'ida har xil tovushlar eshitiladi. bilish gallutsinatsiyasida bemorning dimog'iga qo'lansa hidlar radi va bemor burun teshiklarini yopib oladi. Ko'ruv gallutsinatsiyasi psixozlarda, yuqumli kasalliklarda, ichkilik vasvasalarida uchraydi. Hid bilish va eshituv gallutsinatsiyalari esa shizofreniyaning boshlang'ich davrida kuzatiladi.

Xotiraning buzilishi. Xotira hayot tajribasida esda qolgan ma'lumotlarni esda saqlash va takror aytib berishdir. Xotiraning buzilishi ta: a) gipomnez iya -xotiraning susayishi, bunda o'tmishdagi va yaqin ^aqtadagj voqealar eslab qolinmaydi; b) giperpmneziya - ancha ilgari bo'lib o'tgan voqealarni xotirada saqlab

qolish; d) amneziya - xotiraning yo'qolishi yoki eslay olmaslik. Retrograd amneziyada bemorlar inikdan oldin bo'lib o'tgan voqealarni eslay olmaydilar. Bu holat, Pmcha, bosh miya lat yeyishi, chayqalishidan keyin kelib chiqadi. nterograd amneziyada kasallik boshlangandan keyin ro'y bergan dlsalar bemor xotirasidan tushib qoladi va kundalik voqealarni eslab chala olmaydi. Konfabulatsiya - xotiradan ko'tarilgan voqelikni uydirma hodisalar bilan to'ldirish. Bemor ilgari hech qachon qilmagan ishlari bilan shug'ullanishini aytadi. Bemor 3 oyga yaqin shifoxonada yotgan bo'lsa-da, ikki kun ilgari chet el safaridan qaytib keldim, deb uydirma va yolg'on gaplari bilan ishontirishga harakat qiladi. Xotiraning bunday buzilishlari bosh miyaning organik kasalliklarida uchraydi (bosh miya qon tomirlari aterosklerozi, bosh miya zaxmi va h. k.).

Tafakkurning buzilishi. Tafakkur (fikrlash)ning buzilishi xilma- xil bo'lib, uning tezlashuvi va sekinlashuvi kuzatiladi. Tafakkurning tezlashuvi maniakal-depressiv psixozning maniakal bosqichida bo'ladi. Bunda bemorning fikrlashi shu qadar tezlashib ketadiki, u fikrlarni so'z bilan ifodalashga ulgura olmay qoladi. Natijada, ba'zi so'z va jummalarni tushirib gapiradi. Bunda bemorning gapirgan gaplarini tushunish qiyin bo'lib qoladi. Maniakal-depressiv psixozning depressiv bosqichida tafakkurning sekinlashuvi kuzatiladi. Bunda bemorning tafakkuriga biror tushuncha chuqur o'rnashib qoladi. Bemor qisqa jumlar bilan sskin-skin cho'zib gapiradi.

Xayoldan kctmaydigan holatlar. Xayoldan ketmaydigan, miyaga o'rnashib qolgan xotiralar vahimalar, shubha va istaklar hamda xatti- harakatlar shaklida namoyon boiadi.»Bularning keraksizligini bemor biladi, lekin ulardan qutula olishning ilojini topa olmaydi. Bemor fikrlarini band qilib qo'yadigan holatlar nevrozlar, psixasteniya va shizofreniya kasalliklarida uchraydi. 1. Fobiyalar -miyaga o'rnashib qolgan vahimalar. Bemor biror kasallik bilan og'rib qolishdan qo'rqish, ochiq joylarda yurishdan va yopiq binolar ichida yurishdan qo'rqish, quturish kasalligi bilan og'rib qolishdan qo'rqish natijasida

quturgan it tishlab oladi, deb vahimaga tushib yuradi. 2. Miyaga oʻrnashib qolgan shubhalar. Bemor biror joyga ketayotib eshiklar yopildimi, chiroq oʻchirildimi deb shubha qilaveradi. 3. Miyaga oʻrnashib qolgan istaklar. Bunday bemorlar koʻp qavatli bino derazasidan oʻzini tashlab yuborgisi kelaveradi, oʻtib ketayotgan mashinalarga qolini tekkizmoqchi bolaveradi. Bunda bemor bu istaklarning notoʻgʻri ekanligini tushunadi va ularni bajarmaydi, lekin bu xayollardan qutula olmaydi. 4. Miyaga oʻrnashib qolgan xatti-harakatlar. Bunda bemorlar baʼzi xatti-harakatlarni qilaveradi* U uylarning derazasini, simyogʻochlarni sanab chiqadi, oʻtib ketayotgan mashinalarning raqamlarini bir-biriga qoʻshib yuraveradi. Bunday xatti-harakatlar baʼzan yoʻtalish, koʻzlarni mahkam yumib olish va qollarni tez-tez yuvish bilan ifodalanadi.

0ʻta qimmatli fikrlar. Bu fikrlar real aniq shart-sharoitlar asosida paydo boʻladi, lekin bemor fikriga toʻgʻri kelmaydi. Bemor oʻz xotinini menga xiyonat qilyapti yoki oʻgʻlim yomon ish bilan shugʻullanyapti, deb oʻylaydi. 0ʻta qimmatli fikrlar odamni hayajonga solib, butun fikrlarini egallab oladi va uni diqqinapas qilib qoʻyadi. Bunday fikrlar aniq bor, real faktlar tufayli kelib chiqadigan boʻlishi bilan vasvasalardan farq qiladi. Vaqt oʻtishi bilan bu fikrlar asta-sekinlik bilan yoʻqoladi.

Vasvasalar - kasallik tufayli bemor xayolida aqlga toʻgʻri kelmaydigan notoʻgʻri fikrlar, tanqid, nasihat qilish yoʻli bilan tuzatib boʻlmaydigan alahlashdir.

Vasvasalar boshlansa, bemorni nohaq ekanligiga ishontirishga har qancha urinib koʻrilmasin, oʻsha fikrdan qaytarib boʻlmaydi. Vasvasalar bu ruhiy kasalliklar belgisidir. U quyidagi turlarga boʻlinadi: 1) taʻqib vasvasasi - bemor orqamdan odam tushgan, u derazadan qarab turibdi, koʻchadan ketayotganimda poylab yurishadi, deb oʻylaydi. Bunday bemor taʻqibdan qochib, boshqa shaharlarga koʻchib ketadi; 2) jismoniy taʻsir vasvasasi — bunday bemor men maxsus mashinalardan berilayotgan - nurlar yoki radiotoʻlqinlar taʻsirida qoldim, bular salomatligimga zarar keltiryapti, deb daʻvo

qiladi; 3) munosab at vasvasasi - bemor atrofdagi hodisa va narsalarning menga aloqasi bor, deb da'vo qiladi. Biror odam gaplashayotgan yoki kulayotgan bo'lsa, u kishi faqat mening ustimdan gapiryapti yoki kulyapti, deb o'ylaydi; 4) zaharlanish vasvasasi - bunda bemor atrofdagi odamlar ovqatimga zahar solib qo'yishadi, deb o'ylaydi va ovqatni yemay qo'yadi; 5) ipoxondrik vasvasa - bunday bemorlar o'zini og'ir kasallikka uchragan, deb hisoblaydilar. Bemorlar oshqozonim chirib borayapti yoki ichagimga suyak qadalib qoldi, deb da'vo qiladilar. Bu xil vasvasa shizofreniya kasalligida uchraydi; 6) ulug'vorlik va buyuklik vasvasasi - bunda bemorlar o'zlarini ulug' lashkarboshi, olim yoki kashfiyotchi, o'zini bir talay puli, tillasi bor odamday badavlat hisoblaydilar; 7) ziyon-zahmat vasvasasi - bunda bemorlar meni o'g'ri urib ketadi, deb ishonishadi, shundan keyin bemorlar buyumlarini bekitib yurishadi. Natijada, bemorlarning xotirasi buzilib, yashirib qo'yilgan buyumlarining joyini topolmaydi. Natijada bemorlarda vasvasa kuchayib ketadi. Bunday bemorlar shifoxonada o'rinto'shaklarini yig'ishtirib, tugun qilib, kimdir o'g'irlab kctishidan qo'rqib yuradilar; 8) o'z-o'zini ayblash vasvasasi - bemorlar o'zini jinoyatchi, deb hisoblaydilar.

Jamiyatga, oilaga katta ziyon yetkazib qo'ydim, deb hisoblaydilar.

1.1 Aqli pastlik yoki tentaklik. Aqli pastlik yoki tentaklik tafakkurning buzilishi bo'lib, bunda odamning hodisalar o'rtasidagi bog'lanishni tushunish qobiliyati pasayib ketadi. Asosiy narsani ikkinchi darajali masaladan farq qila olmay qoladi. O'zining yurish-turishiga, fikrlariga tanqidiy baho berolmaydi. Xotira susayib, tafakkur qilish pasayib ketadi. Xulq-atvor ancha pasayib kctgan bo'ladi. Aqli pastlik ikki turga bolinadi. 1. Tug'ma aqli pastlik (oligofreniya) - genetik o'zgarishlar tufayli bolaning ona qornida zararlanishi, go'daklik davrida kasal bo'lib qolishi natijasida bosh miyaning yetarlicha rivojlanmay qolishidan kelib chiqadi. 2. Turmushda orttirilgan aqli pastlik (demensiya) - katta yoshda bosh miyaning organik kasallikka uchrashi natijasida, bosh miyaning shikastlanishi,

qarilik psixoz, bosh miya qon tomirlari aterosklerozi va boshqa kasalliklar sababli paydo boiadi. Bunday bemorlarning fikrlash doirasi past bo'lib, ular atrofdagi vaziyatga to'g'ri baho berolmaydilar. 1.2 His-tuyg'uning buzilishi. His-tuyg'u (emotsiya) - shodlanish, xursand bolish, nafratlanish, xafa bolish, qo'rquv g'azablanish kabi holatlardir. His-tuyg'u ikki turga bolinadi. Salbiy va ijobiy his-tuyg'ular. His-tuyg'ularni tolib-toshib namoyon qilish affekt deyiladi. Affekt vaqtida odamning es-hushi ham kirarli-chiqarli bo'lib turadigan boisa, buni patologik affekt deyiladi. Mana shunday holatda odam o'z jinoiyatlar qilib qo'yishi mumkin. Bemorning mimikasi (yuzning imo-ishorasi) aytayotgan gap-so'zlari, harakatlariga, moddalar almashinuvida ro'y bergan o'zgarish - larga, vegetativ reaksiyalarga qarab, his-tuyg'ular holati to'g'risida fikr yuritiladi. His-tuyg'ularda qondagi qand miqdori oshadi, qonning yopishqoqligi o'zgarib qoladi, ichki a'zolarining qon tomirlari kengayadi yoki torayadi, yurak urishi tezlashadi. His-tuyg'u po'stloqosti tugunlari bilan idora qilinadi. Turli ruhiy kasalliklarda his tuyg'uning kuchayishi yoki sekinlashuvi kuzatiladi. Eyforiya, depressiya, hayajonlanish, vahimaga tushish holatlari kuchaygan his-tuyg'ularga kiradi. Be'parvolik, g'amginlik, loqaydlik emotsiyaning sekinlashuviga kiradi. Eyforiyada odamning kayfiyati yaxshi, har doim kulib, quvna b- shodlanib, har narsadan ko'ngli tolib yuradi. Depressiyada esa bemor ko'ngli g'am-g'ussaga botgan, harakatlari sustlashib qolgan, hamma narsalardan xafa bo'lib, kayfiyati yomonlashib yuradi. Bular maniakal- depressiv psixoz kasalligida uchraydi. Iroda faoliyatining buzilishi. Odamning ongli ravishda va ma'lum bir maqsad bilan qiladigan xatti-harakatlari irodaga zo'r berishdir. Ruhiy kasallarda irodaning buzilishi ikki turga bo'linadi. Bular: iroda (harakat) faoliyatining kuchayishi va susayishi. Maniakal holatda iroda faolligining kuchayishi, asosan, nutq va harakat qo'zg'alishi bilan namoyon bo'ladi. Bunda bemorlar ongli ravishda ko'p ishlarni amalga oshirishga harakat qiladilar, lekin bularni bajarishga

jismoniy kuchlari yetmaydi. Nu tq va harakat qo'zg'alishlari shizofreniyada ham kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Asab va ruhiy kasalliklar" Xudoynazar Qayumovich Shodmonov, Xolmon Shomurodovich Eshmurodov, Olima Turdiyevna Tursunova
2. Abdullaeva V.K., SHaripova F.K., Babaraximova S.B., Iskandarova J.M. Xususiy psixiatriya. O`quv qo`llanma. – Toshkent. Navro`z. 2015 y.
3. Xodjaeva N.I., SHoyusupova A.U. Psixiatriya: tibbiyot institutlari talabalari uchun. Darslik. – Toshkent. Mehridaryo. 2011 y.
4. Agranovskiy M.L. Общaya psixologiya i psixopatologiya. Uchebnoe posobie. – Andijan. OAO ANDIJON NASHRIYOTI. 2010 y.

